

МУШКИЛОТҲОИ РУШДИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Нуридинов Сунатуло Зубайдулоевич

Проблемы развития инвестиционного климата в Республике Таджикистан

Республика Таджикистан, г. Душанбе

Улиса: street: Нахимова 64/4

Тел: +992 986 40 50 50

Mail: sunatulonuridin0v@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17536038>

Калидвожа: сармоягузрӣ, арзёбӣ, мушкилот, дохилӣ, хоричӣ, афзоиш, рақобатпазир, ширкат, таҳлил.

Ключевые: слова: инвестиции, оценка, проблема, внутренние, внешние, рост, конкурентоспособность, компания, анализ.

Keywords: investment, assessment, problem, domestic, foreign, growth, competitiveness, company, analysis.

Шарҳи мухтассар. Имрӯз сармоягузорӣ дар рушди ҳар як кишвар нақши муҳим дорад. Сармоягузориҳо метавонанд аз ҷониби ширкатҳои дохилӣ ва хоричӣ амалӣ карда шаванд. Бояд қайд кард, ки хангоми таҳлил ва арзёбии фазои сармоягузори кишвар муҳим аст, ки сармоягузори дохилӣ ва хоричӣ ба назар гирифта шавад. Аксари кишварҳо барои ҷалби сармояи хоричӣ пайваста рақобат мекунанд. Афзоиши сармоягузори хоричӣ боиси афзоиши шуғл, афзоиши маҳсулноқӣ ва рақобатпазирии ширкатҳои ватанӣ, инчунин интиқоли малакаҳои идоракунии, дониш, технология ва ноу-хау аз ширкатҳои баландтехнологии хоричӣ мегардад.

Аннотация. Сегодня инвестиции играют важную роль в развитии любой страны. Инвестиции могут осуществляться как отечественными, так и иностранными компаниями. Следует отметить, что при анализе и оценке инвестиционного климата страны важно учитывать как внутренние, так и иностранные инвестиции. Большинство стран постоянно конкурируют за привлечение иностранного капитала. Рост иностранных инвестиций приводит к росту занятости, повышению производительности и конкурентоспособности отечественных компаний, а также к передаче управленческих навыков, знаний, технологий и ноу-хау от иностранных высокотехнологичных компаний.

Annotation. Today, investment plays an important role in the development of any country. Investments can be made by domestic and foreign companies. It should be noted that when analyzing and assessing the investment climate of a country, it is important to take into account both domestic and foreign investment. Most countries are constantly competing to attract foreign capital. Increased foreign investment leads to increased employment, increased productivity and competitiveness of domestic companies, as well as the transfer of management skills, knowledge, technology and know-how from foreign high-tech companies.

Фазои кунунии сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ). Аз соли 2001 инҷониб Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти мухтасари қонунгузорию амалӣ намуд, ки ба фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар бахшҳои афзалиятноки иқтисодӣ нигаронида шудааст. Дар байни тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ташаккул ва татбиқи заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015 мавқеи махсусро ишғол менамояд. истихроҷ ва коркарди металлӯ санғҳои қиматбаҳо, гидроэнергетика, маъданҳои полиметаллӣ, рушди соҳаи телекоммуникатсия ва инфрасохтор, пахта ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ғайра. Бояд қайд кард, ки ҷорӣ намудани принсипи «равзанаи ягона» барои бақайдгирии соҳибкорӣ, кам кардани миқдори зарурии ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла иҷозатнома ва иҷозатномаҳо, қоҳиш додани шумораи хизматрасонӣ ва санҷиши минтақаҳо, расмиёти муфлишшавӣ ва ғайраи саъядорони миноритарӣ аз ҷумлаи ислоҳот барои беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ мебошанд, ки дар сатҳи байналмилалӣ ба таври бояду шояд баҳо дода шудаанд. Илова бар ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон санадеро таҳти унвони «Стратегияи миёнамуҳлати рушди Тоҷикистон» таҳия карда истодааст, ки он самтҳои асосии рушдро барои солҳои

2014-2017 низ дар бар мегирад ва ҳамчунин барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020-ро қабул кардааст [1]. Ҳамин тариқ, вазъи Тоҷикистон дар муқоиса бо солҳои қаблӣ аз нигоҳи пешбинишавандаи фазои сармоягузорӣ ба таври қобили мулоҳиза беҳтар шудааст. Аммо, сарфи назар аз ин, Тоҷикистон ҳамчунон бо як қатор мушкилот рӯбарӯ аст, ки ба фароҳам овардани фазои устувори сармоягузорӣ ва боло бурдани рейтингҳои ҷолибияти кишвар, ки қодир ба дастгирии рушди устувори иқтисодии дарозмуддат монеъ мешаванд, монеа эҷод мекунад.

Арзёбии фазои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон. Гузориши "Пешбурди тичорат"-и Бонки Ҷаҳонӣ иқтисодҳои ҷаҳониро бар асоси осонии пешбурди тичорат ва ислоҳоти бахши хусусӣ муқоиса мекунад. Он 183 кишвари ҷаҳонро аз рӯи 10 нишондиҳандаи танзими тичорат ҷой додааст. Ҳарчанд рейтингҳои Тоҷикистон сол то сол беҳтар мешавад, аммо ин кишвар аз рӯи аксари нишондиҳандаҳои Бонки ҷаҳонӣ дар поёни феҳрист боқӣ мемонад. Дар соли 2013 он дар байни 189 кишвар дар ҷои 141-ум қарор гирифт, ки нисбат ба соли 2012 4 зина беҳтар шудааст [2]. Қобили зикр аст, ки ба шарофати таҷдиди ҳамаҷонибаи заминаи ҳуқуқӣ рейтингҳои кишвар оид ба ҳимояи сармоягузори хориҷӣ дар соли 2013 (ҷои 22-юм) хеле беҳтар гардид. Аз ҷиҳати бақайдгирии соҳибкорӣ, рейтингҳои кишвар дар соли 2013 ба таври назаррас беҳтар шуд, ки ба шарофати ислоҳоти ҷорӣ намудани низоми «Равзанаи ягона» барои бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ аз 137-ум ба 77-ум дар байни 189 кишвари ҷаҳон, ки рейтингҳои кишварро 60 зина боло бурд.

Бонки Ҷаҳонӣ монеаҳои муҳимтарини ҷалби сармоя ба Тоҷикистонро инҳоро муайян кардааст:

- набудани сиёсати дақиқи қонунгузорӣ;
- дастрасии маҳдуд ба маълумоти расмӣ (аз ҷумла қонунҳо ва қоидаҳо);
- рафтори ихтиёрии баъзе ходимони давлатӣ;
- ҳимояи нокифояи ҳуқуқи сармоягузор тавассути системаи судӣ [3].

Яке аз мушкилоти муҳимтарин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин камбудии сармоягузорӣ ва дар баробари иншооти кӯҳнашуда, ки аз даврони шӯравӣ боқӣ мондааст, мебошад. Захираҳои назарраси молиявӣ талаб карда мешаванд, ки ширкатҳо наметавонанд онҳоро аз ҳисоби манбаъҳои дохилӣ тавлид кунанд. Аз ин лиҳоз, нақш ва аҳамияти бозори қоғазҳои қиматнок дар ҷалби сармояи хориҷӣ ва рушди иқтисодӣ дар маҷмӯъ душвор аст. Аммо то вақтҳои охир роли он ҳамчун механизми самарабахши ба даст овардани маблағ барои маблағгузорӣ ва хавасмандгардонии афзоиши истехсолот чандон калон набуд. Моҳи июни соли 2013 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон биржаи нави фондӣ ба қайд гирифта шуд. Ин ниҳоди тичоратӣ қадами аввалин дар роҳи ташкили бозори муташаккили қоғазҳои қиматнок дар кишвар мебошад. Биржаи нави фондӣ метавонад кишварро ба сохтори мутамаддини иқтисодӣ, ки дар тамоми ҷаҳон пазируфта шудааст, наздик созад, агар қорҳои дахлдори омодагӣ анҷом дода, дастгирии ҳадди аксар давлат таъмин карда шавад. Шароити ташаккули фирмаҳои брокерӣ, ба вучуд омадани иштирокчиёни касбии бозори қоғазҳои қиматнок, роҳандозии расмиёти листинг, баланд бардоштани рейтингро таъмин кардан зарур аст. Аз ин рӯ, барои таъмини сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисод ва пешгирии бӯҳронҳо зарур аст, ки фаъолияти бозори қоғазҳои қиматнок дар иқтисодиёти тағйирёбанда, омилҳое, ки самаранокии онро муайян мекунад, омӯхта, тадбирҳои ҳукумат оид ба рушди бозори қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тотористон таҳия карда шаванд. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки стратегияи дарозмуддати рушди бозори қоғазҳои қиматнок бо назардошти омилҳои фундаменталие, ки ба бозорҳои фондӣ ва нархгузориҳои доройҳо таъсир мерасонанд, таҳия карда шавад.

Яке аз механизмҳои маъмули ҷалби сармояи хориҷӣ IPO (Initial Public Offering) мебошад. Рушди бозори аввалияи Тоҷикистон як самти муҳими ҷалби сармоя дар Тоҷикистон мебошад. Дар ҳоли ҳозир тақрибан 50-60 ширкати хусусӣ бо сармояи беш аз 100-150 миллион доллар мавҷуд аст, ки ҳар кадоми онҳо солона аудити мустақили молиявӣ мегузаронанд ва имкони ворид шудан ба бозори сармояи саҳомӣ доранд. Дар ҳоли ҳозир, ба далели рушди сусти бозори молӣ ва дарки надониестани раванди IPO, ширкатҳои ин кишвар барои ҷалби сармоя аз ин васила истифода намекунанд, ҳарчанд дар солҳои ахир ширкатҳои тоҷикӣ имкони вуруд ба бозорҳои бурси хориҷӣ аз тариқи IPO-ро баррасӣ кардаанд. Масалан, ҳангоми гузаронидани IPO ширкатҳои тоҷикӣ метавонанд яке аз биржаҳои зеринро интихоб кунанд: LSE (Биржаи фондии Лондон) – Британияи Кабир, LSE-AIM (Бозори алтернативии

сармоягузорӣ) – Британияи Кабир, NASDAQ (Ассотсиатсияи миллии дилерҳои коғазҳои қиматнок квота) – ИМА, NYSE (Биржаи Нью-Йорк) – ИМА, RTS (Системаи Тра) – Русия; MICEX (Биржаи байнибонкии асъори Маскав) - Русия ва ғайра.

Қоршиносон ва таҳлилгарон ҳамчунин камбудҳои асосӣ ва монеаҳои рушди бозори IPO-и Тоҷикистонро таъкид мекунанд:

1. Рушди сусти бозори фондҳои дохилӣ. Дар қиёс бо дигар бозорҳои саҳомии ИДМ, бозори саҳомии Тоҷикистон нисбатан нав аст ва муваффақ нест. Барои мусоидат ба рушди бозори коғазӣ бояд инфрасохтори муассир фароҳам оварда шавад.

2. Рушди сусти сармоягузори институционалии тоҷик, бахусус фондҳои муштарақ, фондҳои нафақа ва фондҳои суғурта. Ин ба манъи мавҷудаи танзими сармоягузорӣ ба фондҳои институционалӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, ба рушди сармоягузори институционалӣ мусоидат қардан лозим аст.

3. Қонунгузорӣ дар бораи бозори коғазҳои қиматнок таъйинафта. Масалан, дар хорича коғазҳои қиматнокро органҳои давлатӣ барои эмитентҳои хусусӣ қайд намекунанд. Ғайр аз ин, танҳо проспекти, ки маълумот дар бораи ширкат ва коғазҳои қиматнокро ошкор мекунанд, ба қайд гирифта мешавад; барориши коғазҳои қиматнок ба қайд гирифта нашудааст. Ин имкон медиҳад, ки танзимкунанда танҳо ба эмитентҳои оммавӣ тамарқуз кунад ва ба истифодаи бозори саҳомӣ ҳамчун манбаи маблағгузори ширкат мусоидат кунад. Барои рушди бозори сармоя саҳомӣ дар Ҷумҳурии Тотористон қонунгузорӣ дар ин соҳа бояд тақмил дода шавад.

Тартиб ва назарияи IPO дар адабиёти иқтисодии тоҷик амалан инкишоф наёфтааст. Қорхоро оид ба пешниҳоди ибтидоии оммавӣ дар асарҳои муаллифони рус ба монанди А.В.Лукашов, В.Д.Никифорова, В.А.Макарова ва Е.А.Волкова дидан мумкин аст. Дар амал ширкатҳо аз агентҳои машваратӣ кӯмак мепурсанд. Умуман, талаботро нисбати ширкатҳое, ки саҳмияҳояшон дар биржаи фонди муомилот мекунанд, метавон ба се гурӯҳ тақсим кард:

1) талаботи ҳисоботи молиявӣ. Ширкат бояд ҳадди аққал дар се соли охир ба стандартҳои байналмилалӣ (IAS) ва/ё Амрико (US GAAP) мувофиқат кунад. Ғайр аз он, он бояд аз ҷониби яке аз ширкатҳои бузурги ҷаҳоргона (Ernst & Young, KPMG, Deloitte ва PwC) тафтиш карда шавад.

2) талабот оид ба шаффофияти сохтори идоракунӣ ва сохтори моликияти ширкат, аз ҷумла тақсими аниқ вақолатҳо дар байни роъбарият дар ҷама сатҳҳо. Сохтори моликият ва ҳуқуқҳои корпоративӣ бояд баробар равшан бошанд.

3) Талабот оид ба ҷиғзи ҷуқуқҳои сармоягузор. Соҳибони қалидӣ бояд системаи идоракунӣ тиҷоратро сохторбандӣ кунанд, то сармоягузори эҳтимолӣ гумон накунанд, ки онҳоро фиреб медиҳанд.

Дар аксари ҳолатҳо, IPO ба ширкатҳои эмитент бартарҳои назаррас медиҳад. Пеш аз ҳама, маблағгузори чамъшуда набояд баргардонида шавад, ба монанди қарз ё вомбарғҳо. Ғайр аз он, IPO имкон медиҳад, ки эътимоди сармоягузори ба ширкат эҷод кунад, инчунин арзиши воқеии бозори тиҷорат ва потенциали рушди минбаъдаи онро муайян кунад, зеро листинг дар биржаи фонди метавонад боиси афзоиши арзиш гардад. Ниҳоят, IPO имкон медиҳад, ки ҳадафҳо ва стратегияҳои ширкат барои чанд соли оянда бо тамоюлҳои ҷаҳонӣ ва интизориҳои сармоягузори хоричӣ муайян карда шавад. Дар ҳоле ки чанбаҳои амалии пешниҳоди аввалияи оммавӣ барои Тоҷикистон ҳанӯз пурра омӯхта нашудааст, маълум аст, ки IPO бартарҳои зиёди сатҳи хурд, аз ҷумла эҷоди симои ширкат барои сармоягузори ва қредитори хоричӣ, афзоиши сармоя ва афзоиши арзиши бозорро пешкаш мекунанд. Дар сатҳи макро бартари IPO ба эътидол овардани иқтисоди кишвар ва муносибатҳои он бо сармоягузори хоричӣ мебошад.

Сарфи назар аз он, ки дар кишвар дар самти рушди бозори коғазҳои қиматнок ва андешидани тадбирҳои ҷиғати боз ҳам тақмил додани он бо назардошти мушкилоти муосири иқтисодӣ, таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи чамъшудаи ҳудумон қорҳои назаррас анҷом дода мешаванд, барои ҳалли масъалаҳои муайяншуда ва рушди минбаъдаи ин баҳши ҳаётан муҳими иқтисодӣ қорҳои зиёдеро бояд анҷом дод. Дар натиҷаи таъқиқ тавсияҳои зерини амалӣ оид ба рафъи камбудҳои ва мушкилоти

доҳилию беруна, ки эмитентҳо дучор меоянд, инчунин онҳо, ки ба ташкили бозори IPO-и Тоҷикистон монеа мешаванд:

Системаи гузоришдиҳӣ ва ифшои маълумоти макро ва микроиктисодӣ дар бораи вазъи бозори коғазҳои қиматнокӣ кишвар таъсис дода шавад. Таҳияи концепсияи дарозмуддати миллий ва сиёсати амалии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва танзими доимии он (моделҳои рушди бозори саҳомӣ бо истифода аз бозорҳои фондии Русия ва Қазоқистон ҳамчун намуна интихоб карда шавад).

- Беҳтар кардани эътимоднокии системаи савдои биржа, кам кардани хатарҳо ва хароҷот барои иштирокчиён ва эҷоди инфрасохтори муттаҳидшудаи бозори коғазҳои қиматнок, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқ аст.

- Муносибатҳои худро оид ба ташкили бозори фонди ва ташкили инфраструктураи он, ки ба самт ва суръати ислоҳоти бозор, ки дар мамлакат ба амал бароварда мешаванд, мутобиқ намоянд.

- Бо истифода аз хизматрасонӣ ва меъёрҳои агентҳои рейтингии бонуфузи байналмилалӣ (Moody's, Standard & Poor's, Fitch ratings ва ғайра) -- таҳлили ҳолияти сармоягузорӣ ва таъмини беҳтар шудани рейтингии сармоягузори кишвар.

- Барои таҳияи воситаҳои нави бозори молиявӣ заминаи ҳуқуқӣ эҷод кунед.

- институтҳои бозори коғазҳои қиматнок, инчунин воситаҳо ва шаклҳои маблағгузориҳои капитали хусусӣ ба иқтисодиёти инкишоф дода, фаъолияти инвестиционӣ хавасманд карда шавад.

- Тақмили сиёсати давлат дар бозори молия.

Хулоса

Ҳамин тариқ, хулосаи асосӣ ин аст, ки беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз самаранокии сиёсати сармоягузорӣ вобаста аст. Қалби сармоя ба иқтисодиёти кишвар воситаи муҳими рушди ҳар як давлат мебошад. Тоҷикистон ба зудӣ ба беҳтар шудани фазои сармоягузориҳои худ ниёз дорад. Дар баробари ин характери тағйироти зарурӣ чунин аст, ки бисёрҳои онҳо вақти зиёдеро талаб мекунанд. Зуд ва ба қуллаи тағйир додани вазъият амалан имконнопазир аст. Бисёр равандро, аз қабили ташкили идоракунии корпоративӣ, таъмини фаъолияти боэътимоди низоми судӣ, решақан кардани коррупсия ва дигар тағйиротҳо дарозмуддат мебошанд. Дар назди Ҷумҳурии Тотористон вазифаи душвор меистад: қалби сармояи хориҷӣ бидуни маҳрум кардани он аз хавасмандгардонии худ ва тавассути танзими иқтисодӣ ба сӯи ноил шудан ба ҳадафҳои иҷтимоӣ равона кардани он. Ҳангоми қалби сармояи хориҷӣ бояд аз таъбиз нисбат ба сармоягузориҳои дохилӣ канорагирӣ кард.

РУЙҲАТИ АДАБИЁТ:

1. Сайт Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ. http://amcu.gki.tj/images/stories/Tajikistan_Investment_opportunities_RU.pdf
2. Сайт Всемирного Банка www.worldbank.org/v2/datacatalog
3. «Анализ инвестиционного климата Республики Таджикистан 2013» - Всемирный Банк совместно с Агентством США по международному развитию или Правительства США
4. Марупов Д.М. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН // Современные проблемы науки и образования. 2013. №
5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=11262> (дата обращения: 16.10.2025).